

РЕАЛ СЕКТОР КОРХОНАЛАРИДА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ВА БОШҚАРИШНИНГ НАЗАРИЙ-УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ

Олимова Нодира Хамракуловна - и.ф.н.доцент,
olimova_nh@mail.ru,
Умурзақова Гулнора Абдубанноповна-магистрант,
Фарғона давлат университети

Аннотация. Ушбу мақолада бугунги рақобат кураши жадал ривожланаётган бир даврда реал сектор корхоналарида ходимлар меҳнатидан самарали фойдаланиш ва меҳнат мотивациясини оширишнинг рўли янада кучайгани, умуман олганда, корхона ва ташкилотларда меҳнат жамоасининг нормал ишлаши ва корхона фаолиятининг давомийлигида, албатта, ходимлар меҳнатидан самарали фойдаланиш ва меҳнат мотивациясининг таъсири беқиёслиги ҳақида фикир юритилган.

Калит сўзлар. корхона фаолияти, ходимлар меҳнати, меҳнат жамоаси, меҳнат мотивацияси, иш ҳақи, ходимлар меҳнатидан самарали фойдаланиш.

Меҳнат ресурслари деб ўзининг ақлий ва жисмоний меҳнати билан ижтимоий ишлаб чиқаришда иштирок этадиган меҳнатга қобилиятли кишилар тўпламига айтилади. Бу таърифдан шу нарса келиб чиқадики, меҳнат ресурслари ўзига иқтисодиётда меҳнат билан банд бўлган кишиларни ҳам, меҳнат билан банд бўлмаса ҳам, меҳнат қилишлари мумкин бўлган кишиларни қамраб олади.

Статистик амалиётга кўра, меҳнат ресурслари меҳнатга қобилиятли ёшдаги меҳнатга лаёқатли фуқаролардан ва мамлакат иқтисодиётида ишлаётган ёш ва ўрта ёшдаги меҳнат қобилиятидаги кишилардан иборат бўлади. Кўпинча ёшроқ бўлганларни ишловчи ўсмирлар, катта ёшдаги кишиларни ишлаётган пенсионерлар, деб аташади. Ҳозирги вақтда «меҳнатга лаёқатли ёш» нинг қуйи чегараси 16 ёш, юқори чегараси эркаклар учун 59 ёш ва аёллар учун 54 ёш ҳисобланади. «Имтиёзли пенсионерлар» аввалги

касбларида ёки бошқа ишларда ишлаётганлар ўз ишларида давом эттирмакдалар, шунинг учун ҳам улар меҳнат ресурслари таркибида қоладилар. Ишлаётган пенсионерлар эса меҳнат ресурсларининг таркибидан чиқарилади.

Ривожланган мамлакатларда “иқтисодий жиҳатидан фаол аҳоли” тушунчаси қарор топган. Уларга меҳнат билан банд аҳоли ва иш қидираётган ишсизлар киради. Шунингдек, “фуқаролик жиҳатидан иқтисодий фаол аҳоли” тушунчаси ҳам тарқалган бўлиб, унга ҳарбий хизматчилар киритилмайди. Шундай қилиб, меҳнат ресурслари ўзининг мазмунига кўра, “иқтисодий фаол аҳоли” тушунчасидан кенгроқдир. Иқтисодий фаол аҳолидан ташқари, меҳнат ресурслари яна меҳнатга лаёқатли ёшдаги ўқувчиларни ҳам, шунингдек, ана шу ёшдаги уй бекалари ва мамлакатнинг қолган барча аҳолисини, яъни ишсиз бўлмаса ҳам, қандайдир сабабларга кўра, мамлакат хўжалигида иш билан банд бўлмаган аҳолини ҳам ўз ичига олади.

Меҳнат ресурсларини шакллантириш деганда меҳнат ресурсларининг доимий равишда янгиланиб туриши тушунилади. Афтидан, “такрор ишлаб чиқариш” “шаклланиш” сўзига қараганда тўғрироқ бўларди, лекин, одатий бўлиб қолган, ҳамда, барқарор бўлиб бораётган атамалардан ҳам воз кечиш тўғри эмас.

Меҳнат ресурслари қандай шаклланишини аниқлаш учун:

- биринчидан меҳнат ресурсларини урта йирик ёш гуруҳлари бўйича- меҳнатга лаёқатли кишилар, меҳнатга лаёқатли ёшдан каттароқ кишиларни;
- иккинчидан, ҳар бир гуруҳ аҳоли сонига, унинг ўзгаришига таъсир қилувчи омилларни;
- учинчидан, меҳнат ресурслари ва аҳолининг ўзгаришдаги табиий ва механик ўзгаришдаги умумий ва ўзига хос томонларини кўриб чиқиш лозим.

Меҳнат ресурсларидан фойдаланиш деганда иқтисодиётнинг ресурсларидан бири бўлган меҳнат ресурсларини таърифловчи икки йўналиш тушунилади. Бу, биринчидан, меҳнат ресурсларининг тақсимланиши ва иккинчидан уларнинг меҳнатидан халқ хўжалиги ва иқтисодиётда фойдаланиш самарадорлигидир.

Меҳнат билан бандларни халқаро жиҳатлардан бири уларни “иқтисодий фаолият турлари бўйича” қуйидагича тақсимлашдир:

- ёлланма ходимлар (корхона раҳбари ёки айрим шахс билан меҳнат шартномаси тузган фуқаролар);
- иш берувчилар (мустақил иш олиб борадиган ва битта ёки бир нечта шахсни ишлаш учун доимий ёллаб турадиган ходимлар киради);
- ўз ҳисобидан ишлайдиган шахслар (доимий асосда ёлланма ходимларни ёлламайдиган фуқаролар);
- ишлаб чиқариш кооперативлари аъзолари (кооперативларнинг фаол ишловчи аъзолари ҳисобланадиган шахслар);
- оиланинг ёрдам берувчи аъзолари (оилавий бизнесдаги оилаларининг аъзолари киради, мазкур бизнесга ўша уй хўжалигида ишлайдиган қариндошлардан бири бошчилик қилади).

Меҳнат ресурсларини тақсимлашнинг бошқа турлари ҳам бор. Булар жинси, ёши, маълумот даражаси, соғлиғи бўйича тақсимлашдир.

Ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишнинг инновацион тавсифи, уни юқори даражадаги фан сиғими, маҳсулот сифати масалаларининг муҳимлиги, ходимларга бўлган талабни ўзгартириб, меҳнатга ижодий муносабатнинг ва юқори касбий маҳорат аҳамиятини ошириб юборди. Бу ходимларни бошқаришни ижтимоий - руҳий масалаларида, услуб ва тамойилларида тубдан ўзгаришни тақозо қилиб қолди. Меҳнат ресурсларини бошқариш тамойилларидаги ўзгаришлар, замонавий шароитда муҳим аҳамиятга эга бўлган мотивлаштириш сиёсатини амалга оширишга йўналтирилган. Мотивлаштириш сиёсати мулкчиликнинг жамоа шакллари

ривожлантириш (акционерлик ва шериклик компаниялари, кооперативлар) шароитида ходимларни бошқаришга жалб қилиш умумий мақсадларга эришиш учун маъмуриятни ходимлар билан ҳамкорлигини кенгайтиришга қаратилган. Бу ўз навбатида ходимлар потенциал қобилиятларини ривожлантиришга, интенсив ва маҳсулдор меҳнат қилишга, меҳнатга ижодий муносабатда бўлишига ундайди. Меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланишда менежернинг вазифаси қуйидагилар:

- агар муваффақияtsizликка учраса, унда бўйсунувчиларни айбламай шахсий масъулиятни ўзига олиши;
- ходимлар талантини ва касбий малакасини янада оширишига имконият яратиш;
- белгиланган мақсадга эришиш натижаларини текшириши, аммо буйруқ бериш орқали ходимлар тафаккурига тазйиқ ўтказмаслиги;
- ходимлар камчиликлари ва муваффақияtsizликларига холислик билан ёндашиш;
- ходимларни индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш: ҳар бирига ўзига хос ёндашиш;
- ходимлар олдида ўз масъулиятини ҳис қилиш, уларнинг ўртоғи бўлмай бошлиғи бўлиш;
- ходимлар меҳнат шароитини яхшилаш, ўзаро ҳаракатга омиллаш орқали белгиланган мақсадларга эришиш;

1-расм. Меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланиш элементлари¹

- ҳар бир ходимга унинг меҳнат натижаларини ҳис қилишига ёрдам бериш;
- ходимларни биргаликда ҳаракатга қобилиятли қилиш, улар ҳаракатига натижали ва самарали тус бериш, индивидуал хусусиятларини юзага чиқаришга имконият туғдириш.

Меҳнат ресурсларининг тақсими ва кооперацияси ҳам меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланишнинг муҳим омилларидан бири ҳисобланади(1-расм).

Бозор иқтисодиёти даврида рақобатни енгиб чиқишнинг асосий олимлардан бири макроиқтисодиётга тааллуқли, ижтимоий ва шахсий секторлардаги корхоналарда ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишга эришишдир. Бу асосан, мавжуд ишчи кучидан оқилона фойдаланиш эвазига эришилади. Ўз навбатида, ишчи кучидан самарали фойдаланиш кўпинча ҳар хил бажарилиши зарур бўлган ишларнинг айрим ижрочилар ўртасида тўғри тақсимланишича, яъни уларнинг малакасига, тажрибасига, зукколигига яраша иш билан баб-баравар таълим этилишига боғлиқдир. Бу масалани

¹ Абдурахмонов К.Х. Холмунинов Ш.Р., Хайитов А.Б., Акбаров А.М. “Меҳнат иқтисодиёти ва сотсиологияси” ўқув кўлланма (лотин алифбосида). Тошкент.: ТДИУ. 2005й.

мақсадга мувофиқ ҳал этиш учун, биричи навбатда, меҳнатни ишчи ишлаб чиқаришда пухта ўйлаб оқилона тақсимлаши лозим бўлади. Бу ташкилий масала меҳнат тақсимоти, деб аталади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Олимова, Н. Х., & Ахунова, О. Э. (2020). Способы эффективного развития инвестиционной деятельности предприятий реального сектора. *Архивариус*, (7 (52)), 47-50.

2. Олимова, Н. Х., & Сотволдиев, Н. Н. (2021). Денежно-кредитная политика государства в обеспечении пропорционального развития реального и финансового секторов экономики. *Cognitio rerum*,(7), 35-39.

3. Олимова, Н. Х., Тешабаева, О. Н., & Жўраева, Н. Х. Қ. (2022). Ўзбекистонда инновацион жараёнларни такомиллаштириш орқали корхоналар рақобатдошлигини ошириш масалалари. *Scientific progress*, 3(3), 276-282.

4. Olimova, N. K. (2021). Improvement of the human resources management strategy in the enterprises of the real sector. *Cognitio rerum*, (7), 25-28.

5. Khomidov, K. (2023). Characteristics of improving organizational and economic mechanisms of management in higher education institutions. Publishing House “Baltija Publishing”.

6. Akhmedova, N. K., & ugli Homidov, K. K. (2022). Institutional Basis of Digitalization of Management Activity of Food Industry Enterprises in Uzbekistan. *American Journal of Economics and Business Management*,5(11),34.

7. Хомидов,К.К.(2019).Socioeconomic characteristics of employment in Uzbekistan. *Инновационная наука*, (7-8), 64-66.

8. Xomidov, Q. (2020). Iqtisodiyotni investitsiyaviy jozibadorligini oshirishda erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirishning ahamiyati. *Scienceweb academic papers collection*.

9. Xomidov, Q. (2019). Aholi bandligi ta'minlash-iqtisodiy munosabatlarning muhim omili. Scienceweb academic papers collection.

10. Xomidov, Q. (2019). Iqtisodiyotimizni raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion tadbirkorlikning o'rni va ahamiyati. Scienceweb academic papers collection.

11. Homidov, K. K. U. (2022). Improvement of Organizational and Economic Mechanisms of Management in Food Industry Enterprises in Innovative Development of the Economy. American Journal of Economics and Business Management, 5(11), 50-55.

12. Xomidov, Q. (2019). Цифровая экономика-путь к совершенству. Scienceweb academic papers collection.

13. Homidov, K. K. U. (2022). Issues of ensuring food security in Uzbekistan. Scientific Impulse, 1(4), 1529-1534.

14. Ўғли, Х. Қ. Қ. (2022). Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлиги таъминлаш масалалари. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(13), 10-15.

15. Xomidov, Q. (2019). Кластер-действенный инструмент конкурентоспособности региона. Scienceweb academic papers collection.

16. Хомидов, К. (2022). Повышение доходов производителей.

17. Юлдашева, Г. А., & Хамидов, К. (2022). Процессы модернизации системы бухгалтерского учета на предприятиях. Gospodarka i Innowacje., 30, 230-231.

18. Teshabaeva, O. N. ., & Kodirova, R. A. . (2023). Analysis of Methods for Further Development of the Labor Market to Ensure Employment in the Digital Economy. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(4), 74–78.

19. Bunakov, O. A., Akhunova, O. E., Teshabaeva, O. N., Eidelman, B. M., Fakhrutdinova, R., & Valeeva, G. F. (2022). Labor Migration and Legal Routs to

Avoid Its Negative Consequences on the Example of the Republic Of Uzbekistan. BiLD Law Journal, 7(4s), 521-526.

20. Тешабаева, О. Н., & Суфиев, Р. (2022). Оценка путей и эффективности привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(17), 196-200.

21. Тешабаева, О. Н., & Ташматова, Н. Х. (2023). Ўзбекистон республикасида аграр секторда тадбиркорлик ривожланишининг ўзига хос жиҳатлари. *Academic research in educational sciences*, 4(1), 22-30.

22. Teshabaeva, O., & Qosimov, M. (2022). Priority tasks and ways to solve them in ensuring employment of the population in Uzbekistan. *International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(10), 148-154.

23. Тешабаева, О. Н., & Ахунова, О. Э. (2020). Привлечение инвестиций в развитие экономики агропромышленного комплекса республики Узбекистан. In *Развитие регионального АПК и сельских территорий: современные проблемы и перспективы* (pp. 241-243).

24. Тешабаева, О. Н. (2022). Аҳоли молиявий саводхонлиги ўсишининг тадбиркорлик фаолияти ва даромадлар даражасининг ошишига таъсири. *Gospodarka i Innowacje.*, 29, 348-355.

25. Тешабаева, О. Н. (2019). Развитие семейного предпринимательства как фактор повышения занятости населения. In *Наука и образование в обеспечении устойчивого развития региона в условиях перехода к цифровой экономике* (pp. 190-193).

26. Teshabaeva, O. N., Saidmakhmudov, S. K., & Khalilov, A. A. *Cognitio rerum. Cognitio rerum Учредители: Издательство " Научная артель"*, (6), 60-64.

27. Тешабаева, О. Н., Абдуллаева З. (2021). Создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в экономику Узбекистана.(pp.57-65).

28. Olimova, N. X., & Axunova, O. E. (2020). Evaluation of the investment environment of fergana region and investment activity of real sector enterprises in it. Новые информационные технологии как основа эффективного инновационного развития, 102-109.